

DIN PSIXOLOGIYASINING SHAXS TARBIYASIDAGI O'RNI

Abdullayeva Sevinch Quvvatboy qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

O'rozboyeva Nargiza Baxram qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14198165>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Din, diniy e'tiqod, kompensatorlik, regulativ, legimitizatsiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada din tushunchasining mohiyati, uning inson hayotidagi o'rni, dinning vazifalari, diniy kechinmalarining psixologik tahlili haqida, bugungi globallashuv jarayoni jadal kechayotgan bir davrda dinning shaxs tarbiyasidagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Istiqloq yillarida milliy va diniy qadriyatlarimizni qayta tiklash, ularni kelajak avlod qalbi va ongiga singdirish, shuningdek, barkamol avlodni milliy va diniy qadriyatlarni qiyosiy tahlil qila olish hamda ruhan his qila olishiga katta ahamiyat berildi. "Din" so'zi arab tilidan olingan bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi "ishonch", "e'tiqod"dir. Din tabiat, jamiyat, inson va uning ongi, yashashdan maqsadi hamda taqdiri insoniyatni bevosita qurshab olgan atrof-muhitdan tashqarida bo'lgan, uni yaratgan, ayni zamonda insonlarga to'g'ri, haqiqiy, odil hayot yo'lini ko'rsatadigan va o'rgatadigan ilohiy qudratga ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash, ta'limotdir. Din komil insonni tarbiyalashda asosiy tarbiyalovchi qudratga ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy kuchdir. Aynan din tufayli xalqlarning ming yillar mobaynida boy ma'naviyati va merosi, o'zligi omon saqlanib kelindi. Din psixologiyasining asosiy o'ziga xos jihati shundaki, unda dinning manbai insonni o'rab turgan dunyoda emas, balki, insonning o'zida, uning ichki dunyosida deb tushuntiriladi. G'arbdagi din psixologiyasi olimlari XX asrning 90-yillaridan boshlab diniy his-tuyg'ular masalasiga alohida e'tiborlarini qaratishadi. Dinshunoslik fanida diniy his-tuyg'ularni dinning asosiy manbasi sifatida qarash e'tiborga olinadi. Masalan, daniyalik faylasuf va psixolog G. Geffding shunday deb yozadi: "His-tuyg'ular barcha dinlarning, barcha diniy qarashlarning eng muhim xususiyatini tashkil etadi. Unga qiyosan barcha tasavvurlar unga bog'liq va bo'ysungan holda kechadi". Shunga o'xshagan fikrlarni U. Jeyms tomonidan ham ilgari surilgan. Din jamiyatda bir qator ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy vazifalarni bajaradi:

Birinchiidan, har qanday din o'z e'tiqod qiluvchilari uchun to'ldiruvchilik, tasalli beruvchilik – kompensatorlik vazifasini bajaradi va shaxs shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, insonda doimiy ehtiyoj hosil bo'lishi hodisasini olaylik: Inson o'z hayoti, turmush tarzi, tabiat va jamiyat bilan bo'lgan munosabatlari jarayonida hayotiy maqsadlariga erishishi ilojsiz bo'lib ko'ringanida unda qandaydir ma'naviy-ruhiy ehtiyojga zaruriyat seziladi.

Ikkinchiidan, muayyan din o'z ta'limot tizimini vujudga keltirgach, o'ziga e'tiqod qiluvchilar jamoasini shu ta'limot doirasida saqlashga harakat qiladi. Bu ijtimoiy hodisa dinning birlashtiruvchilik – integratsion vazifasi deyiladi. Din hamisha muayyan ijtimoiy, etnik va

ma'naviy hayotni qamrab olishga intiladi. Buning muntazamligini ta'minlash maqsadida din xalqlarning ijtimoiy hayotiga, shuningdek, adabiyoti va san'atiga chambarchas bog'lanib keta olgan.

Uchinchidan, har bir din o'z qavmlari turmushini tartibga solib, nazorat qiluvchilik – regulyativ vazifani bajaradi. Dinlar o'z urf-odatlarining, marosim va bayramlarining qavmlari tomonidan o'z vaqtida, qat'iy tartibga amal qilgan holda bajarilishini shart qilib qo'yadi.

To'rtinchidan, din aloqa bog'lashlik, birlashtiruvchilik – kommunikativ vazifani ham bajaradi, ya'ni har bir din o'z qavmlarining birligini, jamiyat bilan shaxsning o'zaro aloqadorlikda bo'lishini ta'minlashga intiladi. Bunda u yoki bu dinga e'tiqod qiluvchi kishilarning o'z dinidagi boshqa kishilar bilan aloqador ekanligi, o'zaro huquq va burchlarining borligi, urf-odat va ibodatlarni jamoa bo'lib bajarilishi lozimligi nazarda tutiladi.

Beshinchidan, din legitimizatsiya – qonunlashtiruvchilik funksiyasini ham bajaradi. Dinning bu funksiyasining nazariy asosini yirik amerikalik sotsiolog T.Parsons ishlab chiqdi. Uning fikricha, har qanday ijtimoiy sistema muayyan cheklovlarisiz mavjud bo'la olmaydi. Buning uchun u qonun darajasiga ko'tarilgan axloq normalarini ishlab chiqishi kerak. Din bunday normalarni qonunlashtiribgina qolmay, ularga bo'lgan munosabatni ham belgilaydi.

Oltinchidan, din vazifalarining falsafiy-nazariy jihatlari ham mavjud. Bu vazifa insonga yashashdan maqsad, hayot mazmunini, dorulfano va dorulbaqo masalalariga o'z munosabatini bildirib turishdan iboratdir. Din insonning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning ijtimoiy hayotida doimo u bilan birga bo'ladi. Shuning uchun ham dinni o'rganish – bu insoniyatni o'rganish demakdir. Dinni insoniyatdan, insoniyatni dindan ajratib bo'lmaydi.

Bugungi globallashuv jarayoni jadal kechayotgan bir davrda dinning shaxs tarbiyasidagi o'rnini o'rganish dolzarb masalardan biri hisoblanadi. Jahon tadqiqotchilari din psixologiyasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, g'arb olimlaridan J.Pratt, G.Xall, D.Volf, D.Mayers o'z tadqiqotlarida din va psixologiyaning bolalar tarbiyasi va axloqida tutgan o'rnini tadqiq qilganlar. U.Jeyms, Z.Freyd o'z asarlarida din psixologiyasining nazariy jihatlarini yoritib berganlar. Mamlakatimiz olimlari esa o'z asarlarida din psixologiyasining ba'zi jihatlariga e'tibor qaratganlar. Masalan, N.Boymurodov "Amaliy psixologiya" o'quv qo'llanmasida dinning tarbiya jarayoniga ta'sirining ayrim jihatlarini yoritib bergan. S.K.Kamilov o'zining falsafa fanlari nomzodligi dissertatsiyasida globallashuv sharoitida din psixologiyasi rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini o'rgandi. Hozirgi kunda milliy g'oya va istiqloq mafkurasini shakllantirish va yoshlar ongiga singdirishda dinni to'g'ri hamda tahliliy o'rganish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Hozirgi kunda dinni o'ziga niqob qilib olib, uni mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda kuchli vositasiga aylantirishga urinayotgan kuchlar soni oshganligi hech kimga sir emas. Din va diniy qadriyatlar kishilarni hamisha yaxshilikka va ezgu ishlarga chorlagan hamda muqaddas e'tiqodlarga asoslanib, shaxsda yuksak insoniy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qilgan, insoniyatni komillikka da'vat etuvchi buyuk ta'limot bo'lib kelgan. Afsuski, diniy ongning ajralmas qismi bo'lgan e'tiqoddan faqat bunyodkor kuch sifatida emas, balki, vayronkor g'oyalarni o'zlariga maqsad qilib olgan kimsalar ham foydalanmoqdalar. Bu esa butun kishilik jamiyatiga, jumladan, mustaqil O'zbekiston davlatiga nisbatan turli tahdidlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish, nafaqat islom dinining, balki, jahon dinlarining ham sof insonparvarlik tamoyillarini yuzaga chiqarish bugungi kunning dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g'oyalari asoslanadi va yaxshilik, tinchlik, do'stlik kabi xususiyatlarga tayanadi. Din odamlarni halollik va poklik,

mehr-shafqat, birodarlik va bag'rikenglikka da'vat etadi. Milliy va diniy qadriyatlarni yaxshi bilmay, ularning hurmatini o'rniga qo'ymay turib, inson yuksak ma'naviyatli bo'la olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmanov F, Abdurahmanova Z. Din psixologiyasi.-T.,2011.
2. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik.-T.,2012-196-b.
3. Mirziyoyev Sh.M (2017) report from the 72-th session of the UN.(3)

